

KUZGI BUG'DOY URUG'LARINING DALA UNUVCHANLIGI HAMDA HOSILDORLIGIGA TURLI O'G'ITLASH MEYORLARI VA MUDDATLARINING TA'SIRI

Bobomurotova Mohira Ishmurod qizi

katta o'qituvchisi

Qarshi davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20822901>

Respublikamizda qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini oshirishda har bir gektar maydondan suv va boshqa resurslaridan oqilona foydalanishga, qolaversa ekinlarning tezpishar, serhosil navlarini yaratish, ilg'or agrotexnologiyalarni qo'llash, sho'rlanish, irrigatsiya va shamol eroziyasiga qarshi kurashish choralari hamda tuproq unumdorligini oshirish tadbirlarini qo'llash muhim ahamiyatga egadir [1-6].

Bu borada Qashqadaryoning bo'z-o'tloqi tuproqlari sharoitida fosforli va kaliyli o'g'itlarning qo'llash meyor, muddat va usullarini kuzgi bug'doydagi samaradorligini aniqlash dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Kuzgi yumshoq bug'doyning G'ozg'on navining laboratoriya unuvchanligi 98 % bo'lgan urug'lari oktabr oyi o'rtasida (15.X) 1 m² maydonchalarga 500 donadan ekilgan bo'lib, kuzgi o'suv davrida fosforli va kaliyli o'g'itlar ekish bilan birga oktabr oyi o'rtasida (15.X) noyabr oyi boshida (1.XI) va noyabr oyi o'rtasida (15.XI) qo'llanildi (jadval).

Jadval ma'lumotlari bo'yicha kuzgi yumshoq bug'doyning G'ozg'on navi urug'lari kuzda qancha ertachi ekilsa qo'llanilgan fosforli va kaliyli o'g'itlar meyorlariga va muddatlariga bog'liq holda dala unuvchanliklarining tezlashishi hamda shunga muvofiq hosildorlik ko'rsatkichlari ham oshib borishi aniqlandi.

Bug'doy urug'lari oktabr oyi o'rtasida fosforli va kaliyli o'g'itlarning tegishli meyorlari bilan ekilganda 8 kundan keyingi dala unuvchanligi 82,4 % gacha bo'lib, ushbu ko'rsatgich fosforli va kaliyli o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantiga nisbatan 1 % gacha yuqori bo'lishini ko'rsatdi. Ushbu ko'rsatgich uncha yuqori bo'lmasda ekish bilan birga qo'llanilgan fosforli va kaliyli o'g'itlar qo'llanilishi bilan sug'orilishi natijasida suvda erib tuproq eritmasiga qo'shilishi natijasida tuproqning agrofizik holatini yaxshilashi hisobiga ekilgan urug'larning unib chiqishiga bilvosita ijobiy ta'siri bo'lganligini ko'rsatadi.

Lekin oktabr oyi o'rtasida ekilib fosforli va kaliyli o'g'itlar tajriba variantlarida 1.XI va 15.XI qo'llanilganda bug'doyning G'ozg'on navi urug'larining dala unuvchanliklarida farqlar deyarli kuzatilmadi. Ushbu holatda qo'llanilgan fosforli va kaliyli o'g'itlarning bug'doy urug'ining unuvchanligiga bilvosita ta'siri ham kuzatilmadi.

Chunki, tajribaning 5-12 variantlarida bug'doy urug'leri dala unuvchanliklari 15.X ekilganidan 5 kun keyin 23.X oktabrda aniqlangan 3.1.1-jadvalda bug'doy urug'ining dala unuvchanligi bo'yicha farqlanishni dala tajribalari o'tkazilishi jarayonlarida ruxsat etilgan xatoliklar doirasida deb hisoblash mumkin.

Shu sababli ham jadval ma'lumotlari muhokamasi 1-4 tajriba variantlari muhokamalari bilan chegaralanishi o'rinli bo'ladi.

Shunday bo'lsada yuqorida takidlanganidek kuzgi yumshoq bug'doyning G'ozg'on navi urug'larining dala unuvchanliklari ekish bilan birga qo'llanilgan fosforli va kaliyli o'g'itlarning tuproq eritmasida erishish natijasida ekilgan urug'larning dala unuvchanligi uchun tegishli agrofizik muhit yaratilishida muhim rol uynashligini fosforli va kaliyli o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantidagiga nisbatan dala unuvchanligining 2 % gacha oshishi bilan ifodalash mumkin.

Jadval

Turli meyor va muddatlarda oziqlantirilgan bug'doyning G'ozg'on navi urug'larining hosildorligiga dala unuvchanligining ta'siri (2015-2017 yillarda o'rtachasi)

№	Ko'rsatgichlar Tajriba variant-lari	Kuzgi o'suv davrida (tajriba bo'yicha)		Bahorgi o'suv davrida (tavsiya bo'yicha)	Urug'-larning laboratoriya unuvchanligi	Urug'larning dala unuvchanliklari tezliklari			Urug'lar-ni dala unuvchanligi, %	Hosildorlik, s/ga
		R ₂ O ₅	K ₂ O	N		6 kundan keyin	7 kundan keyin	8 kundan keyin		
Fosforli va kaliyli o'g'itlar 15.X da qo'llanilganda (ekish bilan)										
1	N ₀ P ₀ K ₀ (st)	0	0	0	500	405	406	407	81,4	35,4
2	N ₁₅₀ P ₇₀ K ₅₀	70	50	150	500	406	408	409	84,8	59,5
3	N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	90	60	180	500	407	410	410	82,0	64,2
4	N ₂₁₀ P ₁₀₅ K ₇₀	105	70	210	500	408	411	412	82,4	71,3
Fosforli va kaliyli o'g'itlar 1.XI da qo'llanilganda (15 kundan keyin)										
5	N ₀ P ₀ K ₀ (st)	0	0	0	500	400	403	405	81,0	35,2
6	N ₁₅₀ P ₇₀ K ₅₀	70	50	150	500	401	404	406	81,2	57,3
7	N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	90	60	180	500	402	405	406	81,2	61,1
8	N ₂₁₀ P ₁₀₅ K ₇₀	105	70	210	500	402	406	407	81,4	66,8
Fosforli va kaliyli o'g'itlar 15.XI da qo'llanilganda (30 kundan keyin)										
9	N ₀ P ₀ K ₀ (st)	0	0	0	500	392	395	397	79,4	35,0
10	N ₁₅₀ P ₇₀ K ₅₀	70	50	150	500	393	396	398	79,6	50,5
11	N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	90	60	180	500	395	397	399	79,8	54,0

12	N ₂₁₀ P ₁₀₅ K ₇₀	105	70	210	500	396	398	400	80,0	58,9
----	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Demak, Qashqadaryo viloyatining dehqonchilik uchun noqulay tuproq-iqlim sharoitida kuzgi yumshoq bug'doyning G'ozg'on navi urug'i oktabr oyi o'rtasida ekilib (15.X) fosforli va kaliyli o'g'itlar ekish bilan birga qo'llanilganda ushbu o'g'itlarning tuproq eritmasida erishi natijasida tuproqning agrofizik xususiyatlarini yaxshilashi hisobiga mineral o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantidagiga nisbatan dala unuvchanligini 2 % gacha oshishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Kazachkov A.M. Uroжайnost ozimoy pshenitsi po razlichnim parametram. // Zernovoye xozyaystva. – Moskva, №2, 2002. – S.17-18.
2. Maxmudov X. G'allani oziqlantirish muhim tadbir. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi. – Toshkent, №2, 2009. – B.5.
3. Imomova R., Azimova M., Vafoyeva M., Qurbonnazarov M. Kuzgi g'alla ekish meyorlari, oziqlantirish va ko'chat qalinligi. // Agroilm – O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali ilmiy ilovasi. – Toshkent, №1(39), 2016. – B.10.
4. Dospexov B.A. Metodika polevogo opita. Moskva. «Kolos» 1985. -317 s.
5. Bobomurotova M., Ishmuxamedova R. KUZGI BUG'DOYNING DON HOSILI SIFATIGA FOSFORLI VA KALIYLI O'G'ITLARNING TA'SIRI. // AGRO KIMYO HIMOYA VA O'SIMLIKLAR KARANTINI. T. 2023. №6. B. 117-118.
6. Ra'no, I., & Mokhira, B. (2021). Influence of Sowing Terms And Feeding Norms on Technological Quality Indicators of Wheat Grain. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(6), 2210-2217.

